

ИБН СИНА КАК НЕОПЛАТОНИК И МИСТИК

Алексей Юрьевич Вязьмин

Кандидат философских наук

Доцент кафедры социально-политических наук

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Россия)

+7 (921) 997-92-46 *isvaradesa@yandex.ru*

ANNOTATSIYA

An'anaga ko'ra, Ibn Sino ijodi Islom ilohiyoti va peripatetik falsafiy fikr sintezi bilan bog'liq. Shunga qaramay, Falsaf Ibn Sinoga nisbatan bunday qarash soddalashtirilgan deb hisoblanishi mumkin. Agar biz o'rta asr Islom falsafasining rivojlanishini umuman o'rta asr falsafasining rivojlanishining bir qismi sifatida ko'rib chiqsak, shu jumladan uning Evropa sxolastikasiga ta'sirini hisobga olsak, unda uning ishini neoplatonik konstruktsiyalardan Aristotelga o'tish bosqichiga kiritish mumkin. Bunday holda, Avitsenna falsafasi Islom ilohiyotini tushuntiradigan oqilona tizim deb hisoblanishi mumkin. Biroq, falsafa Ibn Sinoning rivojlanishining fors an'anasi uning falsafasi tasavvufga yaqinroq va faqat peripatetiklar yoki neoplatonistlar bilan terminologik jihatdan bog'liq bo'lgan foydasiga dalil bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Islom falsafasi, Ibn Sino, peripatetika, neoplatonizm, tasavvuf

ABSTRACT

Traditionally, Ibn Sina's work has been attributed to a synthesis of Islamic theology and Peripatetic philosophical thought. However, this view of Ibn Sina as a Falsafa philosopher can be considered simplistic. If we consider the development of medieval Islamic philosophy as part of the broader development of medieval philosophy, including its influence on European scholasticism, then Ibn Sina's work can be seen as belonging to the transition from Neoplatonic to Aristotelian constructions. In this context, Avicenna's philosophy can be understood as a rational system that explains Islamic theology. However, the Persian tradition of Falsafa may argue that Ibn Sina's philosophy is closer to mysticism and only terminologically related to Peripatetics and Neoplatonists.

Key words: Islamic philosophy, Ibn Sina, Peripateticism, Neoplatonism, Mysticism

АННОТАЦИЯ

Традиционно творчество Ибн Сины относят к синтезу исламского богословия и перипатетической философской мысли. Тем не менее, такой взгляд на философию Ибн Сины можно считать упрощенным. Если рассматривать развитие средневековой исламской философии как часть развития средневековой философии в целом, включая в это рассмотрение его влияние на европейскую схоластику, то его творчество можно отнести к этапу перехода от неоплатонических конструкций к аристотелевским. В этом случае философия Авиценны может считаться рациональной системой, объясняющей богословие ислама. Однако персидская традиция развития философии Ибн Сины может оказаться аргументом в пользу того, что его философия ближе к мистицизму и только терминологически соотносима с перипатетиками или неоплатониками.

Ключевые слова: исламская философия, Ибн Сина, перипатетика, неоплатонизм, мистицизм

В литературе, посвященной истории исламской философии, продолжают споры о том, как лучше охарактеризовать творчество и взгляды наиболее выдающегося средневекового философа Абū Али ибн Сīны (980–1037) в отношении использования им античного философского наследия: был ли он сторонником аристотелевской мысли, т. е. перипатетиком (*maššā'ūn*), или неоплатоником (*išhrāqiy'ūn*). Известно, что сам Ибн Сīнā считал свою философскую мысль инспирированной в наибольшей степени «более, чем сорок раз» прочитанным им Аристотелем, как это и отмечали комментировавшие его впоследствии западные схоласты. Однако иранский историк философии Сеййид Хусейн Наср делает весьма интересное замечание: «С исламской философией (*falsafa*) как таковой часто отождествлялась скорее перипатетическая философия <...> в которой аристотелевская философия, прокомментированная Александром Афродисийским, Фемистием и другими, была соединена с неоплатонизмом» [1, 16]. Точно так же и французский исследователь Анри Корбен замечает, что «эти мыслители (“эллинствующие” исламские философы, начиная с Аль-Киндī — *A.B.*) в действительности имели дело с неоплатоническим Аристотелем», а к подлинно перипатетической мысли следует отнести Ибн Рушда [2, 152].

Стоит сообщить еще об одном, более интересном взгляде на учение Ибн Сīны. Известный британский востоковед Р. Ч. Зенер утверждает, что наличие концептов «натурального» и монического (а не традиционно монотеистического в его — Зенера — классификации) мистицизма, позволяет

считать Авиценну самостоятельным мыслителем, лишь заимствующим терминологию перипатетиков и неоплатоников [3]. Того же мнения придерживается и американский философ иранского происхождения Парвиз Морведж, который аргументированно утверждает, что философия Ибн Сїны «не выводима (is not derivable) как из аристотелевской, так и из неоплатонической систем», о чем сообщает читателю в самом начале книги своих пяти эссе [4, 1].

Многочисленные, ставшие уже «классическими» исследования по истории исламской философии показывают родство философской терминологии Ибн Сїны изначальной перипатетической мысли Аристотеля. К таким работам относятся труды французской исследовательницы Амели Мари Гуашон «Различение сущности и существования согласно Ибн Сїне (Авиценне)» [5] и «Философия Авиценны и её влияние на средневековую Европу» [6]. Также А. М. Гуашон составила словарь перипатетических терминов Ибн Сїны [7], в который попали не только арабские термины его философа, но и персидские термины из его сочинения *Dānīsh-nāmeḥ* («Книга знаний»), сопоставленные с арабскими согласно сделанному в 1111 году переводу Аль-Газālī. Общими терминами для Аристотеля и Ибн Сїны традиционно считаются: форма/*εἶδος* (*ṣūra*), материя/*ὑλὴ* (*hayūlā*), сущее/*ὄν* (*wujūd*), существование/*εἶναι* как *existentia* (*anniyya*), сущность как *essentia* или *quidditas* (*māhiyya*), сущность как *substantia* или *ὄν καθ' αὐτό* (*jauhar*), количество/*ποσόν* (*kammiyya*), качество/*ποιόν* (*kaifiyya*), отношение/*πρός τι* (*iḍāfa*), место/*τόπος* (*'aun*), время/*χρόνος* (*matā*), действие/*ποιεῖν* (*an yaf'al*), претерпевание/*πάσχειν* (*an yanfa'il*). Однако многие историки философии, интерпретируя мысль Авиценны в её сходстве или различии с перипатетикой или даже с особой перипатетикой «неоплатонического Аристотеля», нередко делают не вполне корректные выводы, истоки которых происходят из западноевропейского средневекового схоластического прочтения его трудов. Так, например, дело обстоит с ключевым для схоластики различием сущности и существования. Если исходить из упрощенной модели, предполагающей, что Ибн Сїнā осуществил некоторую редакцию аристотелизма путем его синтеза с исламским богословием и преобразованием греческих терминов Аристотеля в арабские, то возникают трудности с интерпретацией его ключевого понятия Необходимого Сущего (*Wājib al-Wujūd*), «сущность (*māhiyya*) Которого не может быть ничем иным, кроме существования (*anniyya*)» (*Dānīsh-nāmeḥ* [8, 55–56]). В качестве иллюстрации можно упомянуть мнение А. М. Гуашон, которая не вполне корректно считает, что *essentia* или *quidditas* («чтойность») имеет большее значение для

определения Необходимого Сущего, поскольку само различение существования как возможного (*mumkin*), невозможного (*mumtani'*) и необходимого (*wājib*) делается Авиценной на основании сущности (*māhiyya*), и тогда существование (*annīyya*) должно интерпретироваться в предикации «обладание существованием» [5, 141]. Трудность заключается в истолковании термина «сущее» (*wujūd*): профессор П. Морведж пишет, что «хотя... перевод *wujūd* как “существование” корректен в частном контексте (т.е. в *Shifā*, “Книге исцеления”) мнение Ибн Сīны может быть прояснено его персидским словарем из *Dānīsh-nāmeḥ*, где он пользуется словом “*ḥastī*”, “сущее”... “Сущее” более утверждаемо и более широко, чем “существование” и “сущность» [4, 43]. Справедливым также будет и утверждение отечественного востоковеда Н. В. Ефремовой: «Относительно подробно автор “Теологии” (*Ilāhiyyāt*) аргументирует тезис о том, что Бог не является субстанцией (*jauhar*). Здесь он расходится с Аристотелем, который в “Метафизике” прилагает к Богу термин *οὐσία* — обозначение, которому соответствует арабское *jauhar* и латинское *substantia*» [9, 46].

У Авиценны имеются также признаки родства терминологии его философии с неоплатонизмом. Уже упомянутое понятие Необходимого Сущего (*Wājib al-Wujūd*), которое для Ибн Сīны и есть Бог, ближе к неоплатоническому пониманию, нежели к перипатетическому. Однако основной неоплатонической чертой философии Авиценны традиционно считают учение об эманации (*raidā*) и связанную с ним космологическую систему из десяти интеллектов (*'aql*). Связующим звеном между неоплатонической и перипатетической «компонентами» учения Ибн Сīны является различение трех видов субстанций (*jauhar*), как оно представлено Порфирием в *Εἰσαγωγή*: интеллект/*νοῦς* (*'aql*), душа/*ψυχή* (*nafs*) и тело/*σώμα* (*jism*). Иерархия интеллектов мыслится Авиценной посредством логики необходимого (*wājib*) и возможного (*mumkin*). Истоковывая «Теологию» (*Ilāhiyyāt*), С. Х. Наср пишет: «Из одного Необходимого Бытия (Сущего), которое является источником всех вещей, в соответствии с вышеупомянутым принципом появляется бытие, которое Авиценна называет Первым Интеллектом... Этот Интеллект созерцает Необходимое Бытие (Сущее) как необходимое, свою собственную сущность как необходимую благодаря Необходимому Бытию (Сущему) и свою собственную сущность как возможное бытие» [1, 33]. В *Dānīsh-nāmeḥ* («Книге знаний») поясняется, что «из любого интеллекта (*'aql*) исходит другая умная субстанция (*jauhar-i 'aqlī*) в соответствии с тем аспектом, в котором она становится Необходимым Сущим по своей сути (*badhāt*), которая обусловлена этим Необходимым Сущим согласно интуиции и постижению (*taṣawwur*),

имеющимися у неё об этом Необходимом Сущем» [8, 103]. Таким образом, каждый последующий интеллект обладает более «возможной» и менее «необходимой» природой бытия, чем предыдущий, а осуществление этого бытия зависит от того, в какой мере каждый последующий интеллект может «осознать» свою «возможность и необходимость» как Необходимое Сущее.

Система десяти интеллектов также тесно связана с космологической ангелологией Авиценны, которая представляет собой соотносимую с «неоплатонизмом» (этот вопрос требует отдельного рассмотрения — *A.B.*) иерархию во всех авраамических религиях.

Десятый интеллект именуется Ибн Сїной 'aql fa'al, что значит «деятельный ум» или νοῦς ποιητικός, если соотносить это название с терминологией Аристотеля. Человеческий ум в таком именуется 'aql mufa'il, что также соотносится νοῦς πρακτικός. Однако это не значит, что рассуждение Ибн Сїны о двух умах является типично перипатетическим. Авиценна говорит об озарении или иллюминации человеческого ума десятым интеллектом, используя слово eṣṣrāq, которое в исламском мире имеет не только буквальное, относящееся к восходу солнца, но и метафорическое значение и историю, связанную с мистицизмом. Человеческий ум как 'aql mufa'il посредством озарения, полученного от десятого интеллекта ('aql fa'al), может перейти в состояние обретенного ума ('aql mustafād), которое является высшим из возможных состояний ума для человека.

Следует отметить, что, согласно мысли Ибн Сїны, иллюминация (eṣṣrāq) имеет место не только в отношении человеческой души: десятый интеллект именуется также «дарителем форм», и ему свойственна власть изменять форму возможного существования всякой вещи сообразно необходимости. Так, например, Ибн Сїна объясняет, почему вода, замерзая, принимает твердую форму льда, а оттаивая — снова жидкую: именно десятый интеллект своей иллюминацией наделяет в каждом случае одну и ту же материю необходимой формой бытия.

Впоследствии, в XII в. другой персидский мыслитель ас-Сухравардї существенно расширит мистическую сторону учения об озарении (eṣṣrāq), решительно уберет из него рациональные толкования, с одной стороны подвергнув критике рациональное начало в фальсафе Авиценны, а с другой — обеспечив сохранение авиценнизма как одного из источников ḥikmat al-eṣṣrāq (философии света, «восточной теософии»).

Если задаться вопросом, следует ли считать Ибн Сїну мистиком или же все-таки рациональным философом, что ответ на вопрос будет зависеть от понимания мистицизма. Если под мистицизмом понимать религиозно-

монотеистическую установку спасения души человека, то безусловно здесь Авиценна не проявляет себя как мистик, а наоборот, как рациональный философ и богослов. Однако неоплатонический элемент в его богословии более согласуется с т. н. «натуральным» мистицизмом, провозглашающим монизм бытия, чем с монотеистическим. Если согласиться с таким подходом и принять классификацию мистицизма, предложенную Р. Ч. Зенером, то, вместе с историком философии П. Морведжем, можно считать Ибн Сīну самостоятельным философом частично мистического толка, чье творчество не выводимо непосредственно из греческой философии, а лишь использует её терминологию, а также логический аппарат и синтаксическую структуру.

Это означает, что философия Ибн Сīны, представленная в модели редакции неоплатонического аристотелизма и его синтеза с исламской монотеистической богословской мыслью, является упрощенной схемой истолкования.

REFERENCES

1. Наср С. Х. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби. — М. : Языки славянской культуры, ООО «Садра», 2014. 152 с.
2. Корбен А. История исламской философии. — М. : Прогресс-Традиция, 2010. 360 с.
3. Zaehner R. C. Hindu and Muslim mysticism. — London : University of London, The Athlone Press, 1960. 234 p.
4. Morewedge P. The Mystical Philosophy of Avicenna. — New York : Global Scholarly Publications, 2004. 239 p.
5. Goichon A. M. La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sīnā (Avicenne). — Paris : Desclée de Brouwer, 1937. 546 p.
6. Goichon A. M. La philosophie d'Avicenne et son influence en Europe médiévale. — Paris : Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien-Maisonneuve, 1951. 137 p.
7. Goichon A. M. Vocabulaires comparés d'Aristote et d'Ibn Sīnā: supplément au Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sīnā (Avicenne). — Paris : Desclée de Brouwer, 1939. 48 p.
8. Morewedge P. The *Metaphysica* of Avicenna (Ibn Sīnā). A critical translation-commentary and analysis of fundamental arguments Avicenna's *Metaphysica* in the *Dāniṣh-nāma-i 'alā'ī* (The Book of Scientific Knowledge). — New York : Global Scholarly Publications, 2004. 336 p.
9. Ефремова Н. В. Исламизация аристотелизма в метафизике Ибн Сины. // Вестник РУДН. Серия : Философия. Vol. 24, 2020. No. 1. С. 39–54.